

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

5-СОН

МАЙ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-5>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

ПИРНИЯЗОВА Г.Ж.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952343>

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АННОТАЦИЯ

В статье на основе изучения нормативно-правовых актов в области охраны природной окружающей среды и анализа мнений ученых рассматривается организация правовых основ регулирования в области охраны окружающей среды.

Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, нормальная жизнедеятельность, зеленая экономика.

PIRNIYAZOVA G.J.

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA TARTIBGA SOLISHNING HUQUQIY ASOSLARINI TASHKIL ETISH

ANNOTATSIYA

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish va olimlarning fikrlarini tahlil qilish asosida maqolada atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida ma'muriy-huquqiy tartibga solishning amaliy jihatlarini amalga oshirish taklif etilgan.

Kalit so'zlar: ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, normal hayot, yashil iqtisodiyot.

PIRNIYAZOVA G.J.

ORGANIZATION OF LEGAL BASES OF REGULATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

ANNOTATION

Based on the study of legal acts in the field of environmental protection and the analysis of scientists' opinions, the article proposes the implementation of practical aspects of administrative and legal regulation in the field of environmental protection.

Keywords: ecology, environmental protection, normal life, green economy.

В современный период развития всех форм отраслей Республики Каралакпакстан одной из актуальных вопросов является совершенствование административно-правового управления в области охраны окружающей среды и природопользования.

Необходимо отметить, что Цель 80 Стратегии развития Нового Узбекистана предусматривает **Защиту экологии и окружающей среды, улучшение экологического состояния городов и районов, реализация общенационального проекта «Зеленый край»**, где одним из направлений является создание на высохшем дне Аральского моря дополнительно 500 тысяч гектаров зеленых площадей, доведение их общей площади к концу 2026 года до 2,5 миллиона гектаров, или 78 процентов территории.

Реализация в Приаралье проектов на основе программ международного фонда «Зеленый климат» и Глобального экологического фонда, направленных на защиту биоразнообразия, предупреждение изменений климата и эрозии почвы, стоимостью 300 миллионов долларов США.

Организация в городах и районных центрах «общественных парков» на каждые 5-100 тысяч человек.

Дальнейшее усиление социальной поддержки населения, проживающего в регионе Приаралья [1].

Окружающая среда и природные ресурсы представляют собой основу для дальнейшего социально-экономического развития страны и ее отдельных районов, гарантию нормальной жизнедеятельности настоящего и будущих поколений.

Однако состояние окружающей среды в Республике Каракалпакстан вызывает мировую обеспокоенность. Одной из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических катастроф, испытываемой странами Центральной Азии, является трагедия Аральского моря, которая по своим эколого-климатическим, социально-экономическим и гуманитарным последствиям представляет прямую угрозу устойчивому развитию региона, здоровью, генофонду и будущему проживающих в нем людей.

Зона кризиса Приаралья непосредственно охватывает территории Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, а также опосредованно - Таджикистана и Кыргызстана. Как отмечают отечественные ученые, главными причинами экологического кризиса, связанного с усыханием Аральского моря, стали необдуманная хозяйственная деятельность в прошлом, изменение климата и другие природные процессы.

Ухудшение экологической обстановки в Приаралье вызвало нарушение баланса экосистемы, усилило дефицит водных ресурсов. По инициативе Президента Республики Узбекистан были выдвинуты важные инициативы, направленные на объединение общих усилий региона.

Как отметил глава государства «...Хочу еще раз обратить ваше внимание на катастрофические последствия строительства Аральского моря. Островной регион стал центром экологической трагедии. Для улучшения существующей ситуации мы проводим здесь большую работу по созданию двух миллионов гектаров новых насаждений и древесных насаждений, формированию почвенного слоя» [2].

Так, в соответствии Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» важным направлением является создания условий для привлечения иностранных инвестиций на разработку и внедрение в регионе экологически чистых технологий, комплексного внедрения принципов «зеленой» экономики, экологически чистой, энерго-и водосберегающих технологий, укрепления здоровья населения, создания новых рабочих мест, развития экотуризма, а также реализации других мероприятий. Эти усилия, прежде всего, важны своей направленностью на обеспечение благополучия населения [3]

Так, интересы государства как собственника природных ресурсов зачастую защищены не в полной мере, для пользователей природных ресурсов не определены четкие условия и стимулы к эффективному их использованию.

Не случайно в Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года обращено внимание на ухудшение экологической ситуации в Республике Каракалпакстан и предусматриваются меры, направленные на ее улучшение во-первых, это увеличение площади лесопосадок на узбекской стороне высохшей части дна Аральского моря; во-вторых, внедрение гражданско-правовых начал в отношения между государством и пользователями ресурсов, законодательное закрепление права пользования природными ресурсами, что позволит обеспечить стабильность режима пользования и прозрачность имущественных отношений.

В-третьих, разработка технических регламентов природопользования и новой системы классификации и государственного учета природных ресурсов, гармонизированной с международными правилами, усиление роли государства в регулировании рационального использования и устойчивого воспроизводства природных ресурсов в том числе. В связи с этим определены два направления модернизации системы природоохранного регулирования, которые связаны между собой:

1) совершенствование законодательства об охране окружающей среды и природопользования;

2) оптимизация системы государственного управления в природоохранной сфере.

Правовые нормы, регулирующие государственное управление в области охраны окружающей среды и природопользования, содержатся в нормативных актах, относящихся к различным отраслям права (конституционного, административного, экологического, гражданского и т. д.).

Это обуславливает в отдельных случаях их пробельность, затрудняет применение на практике. Осложняет ситуацию то обстоятельство, что сегодня идет процесс передачи полномочий по управлению природными ресурсами Республики Каракалпакстан.

Необходимо отметить, что в частности, Концепция «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» содержит обзор мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, а также определены цели и задачи административной реформы, сроки и этапы ее реализации.

Охрана окружающей среды и природопользование являются объектами регулирования различных отраслей права: конституционного, административного, экологического, финансового и др. Нормы Конституции Республики Каракалпакстан закрепляют основы административно-правового управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования, детализируются же эти основы законодательным и подзаконным регулированием. Так, в соответствии статьи 53 Конституции Республики Каракалпакстан «земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством» [4].

По мнению отечественного ученого М.Б. Усманова выделившим в качестве одного из видов управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования общественное управление, т. е. управление граждан и общественных объединений (Усманов Б.). По его мнению, деятельность граждан и их объединений не отвечает признакам управления и может рассматриваться лишь как участие граждан и общественных объединений в управлении в данной сфере [5].

Таким образом, проанализировав мнения ученых необходимо прийти к выводу о том, что административно-правовое управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования - это нормативно-определенная деятельность органов исполнительной власти в равноприменительной деятельности, осуществляемая в целях обеспечения прав каждого на благоприятную окружающую среду, охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан Т., 2021 год
2. Конституция Республики Каракалпакстан 2021 год
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» 28 января 2022 г., № УП-60
4. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 23.09.2020 г.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020 - 2023 годах» от 11 ноября 2020 г., № ПП-4889
6. Усмонов М.Б.Ердан фойдаланиш соҳасидаги жиноятларнинг жамоат хавфсизлигига таъсири ва уни олдини олишнинг баъзи йўллари \\\ Respublika ilmiy-amaliy anjuman konferensiya materiallari Т., 2022й., 37Б.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz